

Original paper

BOSHLANG'ICH SINFLARDA VARIATIVLIKNING ASOSLARI

© S.M. Bobomurodov¹✉

¹Termiz davlat pedagogika institute, Termez, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada boshlang'ich ta'lim jarayonida variativlik tushunchasining didaktik asoslari, uning mazmuni va ahamiyati tahlil qilinadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining individual qobiliyatlarini rivojlantirish, ularning qiziqishlarini inobatga olish hamda ta'lim jarayonini moslashuvchan tashkil etish variativlik tamoyiliga asoslanadi. Shuningdek, maqolada xalqaro ta'lim tajribasida variativlikning qo'llanishi, o'qituvchi faoliyatida uning o'rni va metodik jihatlari yoritilgan.

MAQSAD: tadqiqot jarayonida didaktik tahlil, solishtirma metod, xorijiy ta'lim tizimlari tajribasi bilan qiyosiy o'rganish, kuzatish va ilmiy-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish usullari qo'llanildi. O'zbekiston va rivojlangan davlatlar boshlang'ich ta'limi bo'yicha o'quv dasturlari, variativ modelga asoslangan dars ishlanmalari o'rganildi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida didaktik tahlil, solishtirma metod, xorijiy ta'lim tizimlari tajribasi bilan qiyosiy o'rganish, kuzatish va ilmiy-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish usullari qo'llanildi. O'zbekiston va rivojlangan davlatlar boshlang'ich ta'limi bo'yicha o'quv dasturlari, variativ modelga asoslangan dars ishlanmalari o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar shuni ko'rsatadiki, variativ yondashuv o'quvchilarning individual ehtiyojlarini qondirishga, ularni faollashtirishga, dars jarayonida mustaqil fikrlash, ijodkorlik va tashabbuskorlikni rivojlantirishga xizmat qiladi. Xalqaro tajriba shuni tasdiqlaydiki, variativ dasturlar bo'yicha tahsil olgan o'quvchilarda o'quv motivatsiyasi yuqori bo'ladi, o'zlashtirish samaradorligi ortadi. O'qituvchilar faoliyatida variativlik o'yin texnologiyalari, differensial topshiriqlar, modul ta'limi va moslashuvchan baholash tizimlarida namoyon bo'ladi.

XULOSA: Variativlik boshlang'ich ta'limda individual yondashuvni ta'minlash, o'quvchi shaxsining rivojlanish jarayonini qo'llab-quvvatlash va ta'limning samaradorligini oshirishda muhim pedagogik tamoyildir. Variativ ta'limni joriy etish o'quvchilarning qiziqishlari va ehtiyojlariga moslashgan holda darslarni tashkil etishga imkon beradi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, variativlik, didaktik tamoyil, moslashuvchan ta'lim, metodika, pedagogik texnologiya, individual yondashuv

Iqtibos uchun: Bobomurodov S.M. Boshlang'ich sinflarda variativlikning asoslari. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. B.122–128.

ОСНОВЫ ВАРИАТИВНОСТИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

© С.М. Бобомуродов^{1✉}

¹Термезский государственный педагогический институт, Термез, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье анализируются дидактические основы, содержание и значение понятия вариативности в процессе начального образования. Принцип вариативности служит основой для развития индивидуальных способностей учащихся начальных классов, учёта их интересов и гибкой организации образовательного процесса. Кроме того, в статье освещается применение вариативности в международной образовательной практике, а также её роль и методические аспекты в профессиональной деятельности учителя.

ЦЕЛЬ: Цель статьи — раскрыть теоретические и практические основы принципа вариативности в начальном образовании, определить его педагогические возможности и предложить методические рекомендации по его применению в учебном процессе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использованы методы дидактического анализа, сравнительного изучения, наблюдения и анализа научно-педагогической литературы. Рассмотрены учебные программы начального образования Узбекистана и зарубежных государств, а также разработки уроков, основанные на вариативной модели.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показывают, что вариативный подход способствует удовлетворению индивидуальных потребностей учеников, активизации познавательной деятельности, развитию самостоятельности, критического и творческого мышления. Международный опыт подтверждает, что учащиеся, обучающиеся по вариативным программам, обладают более высокой учебной мотивацией и успешностью. В деятельности учителя вариативность реализуется через игровые методы, дифференцированные задания, модульное обучение и гибкие системы оценки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: вариативность является важным педагогическим принципом, способствующим индивидуализации обучения, поддержанию развития личности ученика и повышению эффективности учебного процесса. Ее внедрение обеспечивает адаптацию уроков к интересам и потребностям младших школьников.

Ключевые слова: начальное образование, вариативность, дидактический принцип, гибкое обучение, методика, педагогическая технология, индивидуальный подход

Для цитирования: Бобомуродов С.М. Основы вариативности в начальных классах. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. С.33-38.

FUNDAMENTALS OF VARIABILITY IN PRIMARY EDUCATION

© Sirojiddin M. Bobomurodov^{1✉}

Termiz State Pedagogical Institute, Termez, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the didactic foundations, content, and significance of the concept of variability in the process of primary education. The principle of variability serves as the basis for developing the individual abilities of primary school students, taking into account their interests, and organizing the educational process in a flexible manner. In addition, the article highlights the application of variability in international educational practice, as well as its role and methodological aspects in the teacher's professional activity.

AIM: the aim of the article is to explain the theoretical and practical foundations of the principle of variability in primary education, identify its pedagogical potential, and provide methodological recommendations for its application.

MATERIALS AND METHODS: The study employed didactic analysis, comparative study, observation, and review of scientific–pedagogical literature. Primary education curricula of Uzbekistan and developed countries, along with sample lessons based on the variability model, were examined.

DISCUSSION AND RESULTS: findings show that a variable approach helps meet students' individual needs, increases learning engagement, and enhances the development of independence, critical thinking, and creativity. International experience confirms that learners taught through variable programs demonstrate higher motivation and better learning outcomes. Variability in teacher practice appears through game-based learning, differentiated tasks, modular teaching, and flexible assessment systems.

CONCLUSION: variability is an essential pedagogical principle that supports individualized learning, promotes student development, and enhances the effectiveness of primary education. Implementing variability allows lessons to be adapted to students' interests and educational needs.

Keywords: primary education, variability, didactic principle, flexible learning, methodology, pedagogical technology, individual approach

For citation: Sirojiddin M. Bobomurodov. (2025) 'Fundamentals of variability in primary education', *Inter education & global study*, vol.3 (11), pp. 33–38. (In Uzbek).

Bugungi globallashuv davrida ta'lim jarayonida o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish va ta'limni moslashuvchan tashkil etish dolzarb masalaga aylandi. An'anaviy ta'limda barcha o'quvchilardan bir xil bilim talab qilinsa, zamonaviy ta'limda o'quvchilarning shaxsiy qiziqishi, qobiliyati va rivojlanish sur'atlari inobatga olinadi.[6] Shu nuqtayi nazardan, variativlik tamoyili didaktikaning eng muhim asoslaridan biri sifatida maydonga chiqadi.

Boshlang'ich ta'lim bosqichi bolaning nutqi, tafakkuri, ijodiy qobiliyatlari va o'z-o'zini anglashini shakllantirishda poydevor davr hisoblanadi. Shu bois variativlikni ta'lim

jarayonida qo'llash o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi, ularni o'z qiziqishi va qobiliyatiga qarab qo'llab-quvvatlaydi.

1. Variativlik tushunchasining mazmuni

“Variativlik” lotincha “variatio” so'zidan olingan bo'lib, “turfa xil”, “o'zgaruvchan” degan ma'noni anglatadi. Ta'lim jarayonida esa bu tushuncha o'qitishning turli usullardan, shakllardan, metodlardan foydalanish, ta'limni o'quvchilarning shaxsiy ehtiyoj va qobiliyatlariga moslashtirishni bildiradi.[5]

Variativlik tamoyilining asosiy jihatlari:

Ta'limning shaxsga yo'naltirilgan bo'lishi.

O'qituvchining metodik erkinligi.

O'quvchining qiziqishlariga asoslangan mashg'ulotlar tashkil etish.

Innovatsion va ijodiy faoliyatni qo'llab-quvvatlash.

2. Boshlang'ich sinflarda variativlikning didaktik asoslari

Boshlang'ich sinf ta'limi uchun variativlik tamoyili quyidagi asoslarda qo'llaniladi:

1. Psixologik asos: 7–10 yoshli bolalar idrokchan, tasavvurga boy va ijodkor bo'ladi.

Shu bois darsda turli faoliyat turlarini uyg'unlashtirish zarur.

2. Pedagogik asos: O'qituvchi turli metodlarni qo'llash orqali o'quvchilarni faol ishtirokchi sifatida darsga jalb etadi.

3. Metodik asos: Dars shakllarining xilma-xilligi (rolli o'yin, drammatizatsiya, muammoli vaziyat, interfaol topshiriqlar).

4. Ijtimoiy asos: Ta'lim jarayoni jamiyat ehtiyojlariga mos bo'lishi va bolalarda hayotiy ko'nikmalarni rivojlantirishi lozim.

3. Boshlang'ich sinflarda variativlikning qo'llanishi

Ona tili darslarida: O'quvchilar turli matnlarni tahlil qiladi, ertaklarni drammatizatsiya qiladi, ijodiy insho yozadi.

Matematika darslarida: Oddiy masalalar bilan bir qatorda murakkabroq masalalarni yechish topshirig'i beriladi.

Tabiiy fanlarda: Eksperimentlar, kuzatuvlar, rasm va modellar orqali o'quvchilar mustaqil izlanadi.

4. Xalqaro tajribada variativlik

Finlyandiya: Har bir maktab o'quv dasturiga qo'shimcha fanlarni kiritish huquqiga ega.

Yaponiya: O'quvchilarning qiziqishlariga ko'ra turli to'garak va mashg'ulotlar mavjud.

AQSh: “Elective courses” – majburiy darslardan tashqari variativ fanlarni tanlash imkoniyati beriladi.

Bu tajribalar O'zbekiston ta'limi uchun ham ahamiyatli, chunki milliy dasturga qo'shimcha tarzda variativ mashg'ulotlarni kiritish orqali o'quvchilarning qiziqishini oshirish mumkin.[2]

5. O'qituvchi faoliyatida variativlikning roli

O'qituvchi quyidagi imkoniyatlarga ega bo'ladi:

O'quvchilarning individual qobiliyatini aniqlash va rivojlantirish.

O'qitish metodlarini sharoitga qarab tanlash.

O'quvchilarni mustaqil fikrlashga undash.

Ta'lim jarayonini qiziqarli va samarali tashkil etish.[1]

Boshlang'ich sinflarda variativlik tamoyilini qo'llash:

o'quvchilarning individual rivojlanish sur'atlarini hisobga olishga,

dars jarayonini qiziqarli va samarali tashkil etishga,

o'quvchilarda mustaqil fikrlash va ijodkorlikni rivojlantirishga,

ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.[3]

Takliflar:

1. O'qituvchilarni variativ metodlardan foydalanishga o'rgatish bo'yicha maxsus seminarlar tashkil etish.

2. O'quv dasturlariga variativ mashg'ulotlar uchun qo'shimcha vaqt ajratish.

3. Boshlang'ich sinf darsliklarini variativ topshiriqlar bilan boyitish.

Ta'lim jarayonida bu ikki tamoyil qarama-qarshi emas, balki bir-birini to'ldiruvchi tamoyillardir. Ularni uyg'unlashtirish orqali ta'lim samaradorligi oshadi.

Invariantlik – barcha o'quvchilar uchun zaruriy bilimlar majmuini belgilaydi.

Variativlik – bu bilimlarni egallash jarayonini osonlashtiradi va o'quvchilarning individual rivojlanishini ta'minlaydi.[6]

Ularning uyg'unligi ta'lim mazmuni va metodikasini boyitadi. Natijada, o'quvchi nafaqat umumiy bilimlarni egallaydi, balki o'z iste'dodini ham rivojlantiradi.

Boshlang'ich ta'limda invariant va variativlikni qo'llashning didaktik asoslari

Boshlang'ich ta'limda:

Invariant qism – davlat ta'lim standartida belgilangan bilim, ko'nikma va kompetensiyalar.

Variativ qism – qo'shimcha o'quv materiallari, ijodiy topshiriqlar, fakultativ mashg'ulotlar.[7]

Didaktik asoslar quyidagilardan iborat:

1. Ta'lim mazmunining davlat standartlariga muvofiqligi.

2. O'quvchilarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olish.

3. O'qituvchi uchun metodik erkinlikni ta'minlash.

4. Ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanish.

Xalqaro tajribada invariant va variativlik

Xalqaro ta'lim tizimida ham bu tamoyillar muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan:

Finlyandiya ta'limi – minimal standartlar mavjud, biroq o'qituvchiga katta erkinlik beriladi.

Singapur ta'limi – qat'iy standartlar va variativ metodlarning uyg'unligi.

Yaponiya ta'limi – milliy qadriyatlar asosida invariantlik, ammo o'quvchilarning ijodiy faoliyatida variativlik.

Bu tajribalar O'zbekiston ta'limi uchun ham dolzarb.

6. O'qituvchi faoliyatida tamoyillarni amalga oshirish

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi quyidagi vazifalarni bajarishi kerak:

Invariant qismni puxta o'rgatish.

Variativ metodlarni tanlash va qo'llash.

Har bir o'quvchining qiziqish va qobiliyatini inobatga olish.

O'quvchilarni mustaqil fikrlash va ijodkorlikka o'rgatish.[8]

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Zimnyaya I.A. Pedagogik psixologiya. – Moskva: Logos, 2002.
2. To'raqulov X. Didaktika asoslari. – Toshkent: Fan, 2015.
3. Hasanboyeva O. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2018.
4. UNESCO. Education for Sustainable Development Goals. – Paris, 2017.
5. OECD. The Future of Education and Skills: OECD Education 2030. – Paris, 2018.
6. Karimov A. Boshlang'ich sinflarda zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Toshkent, 2020.
7. Bobomurodov S.M. Boshlang'ich sinflarda ona tilini o'qitishda variantiv tushunchalarni shakllantirishning pedagogik asoslari //Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендириў, илмий-методикалик журнал. -Нукус. -2024. 5-son. -В. 299-305.
8. Bobomurodov S.M. Boshlang'ich sinflarda ona tilini o'qitishda variativ tushunchalarni shakllantirish metodikasi //Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендириў, илмий-методикалик журнал. -Нукус. -2024. 5-son. -В. 357-362.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Bobomurodov Sirojiddin Mengziyo o'g'li**, p.f.f.d. v/b dotsent, [**Бобомуродов Сирожиддин Мензийо огли**, кандидат педагогических наук, доцент], [**Mengziyo S. Bobomurodov**, Associate Professor, PhD in Pedagogical Sciences (Candidate of Pedagogical Sciences)]; manzil: O'zbekiston, Surxondaryo viloyati, Termiz shahri, Barkamol Avlod ko'chasi, 43-uy [адрес: Узбекистан, Сурхандарьинская область, г. Термез, ул. Баркамол Авлод, 43], [address: Uzbekistan, 43 Barkamol Avlod Street, Termez City, Surkhandarya Region].